

PENGARUH DATA PREPROCESSING, FEATURE SELECTION, DAN HYPERPARAMETER TUNING TERHADAP PERFORMA ALGORITMA DECISION TREE, SUPPORT VECTOR MACHINE, DAN K-NEAREST NEIGHBOR PADA PREDIKSI DIABETES: SYSTEMATIC LITERATURE RIVIEW

Teuku Edwin Pratama, Deo Saputra, Rizqi Al Fajri

Fakultas Ilmu Komputer dan Sains Universitas Indo Global Mandiri
Email: 2024210016@students.uigm.ac.id, Deo@gmail.com, Rizqi@gmail.com

Abstrak

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi perhatian penting dalam dunia kesehatan. Deteksi dini terhadap diabetes sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan organ, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Perkembangan machine learning telah membuka peluang baru dalam membangun model prediksi diabetes yang lebih cepat dan akurat. Namun, performa algoritma klasifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh jenis algoritma yang digunakan, tetapi juga oleh tahapan data preprocessing, feature selection, dan hyperparameter tuning. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga faktor tersebut terhadap performa algoritma Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor pada prediksi diabetes melalui systematic literature review. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa data preprocessing seperti normalisasi, penanganan missing value, dan balancing data menggunakan SMOTE atau ADASYN dapat meningkatkan performa model secara signifikan. Feature selection seperti Information Gain, Chi-Square, dan PCA membantu mengurangi fitur yang tidak relevan sehingga model menjadi lebih efisien dan lebih mudah diinterpretasikan. Sementara itu, hyperparameter tuning seperti GridSearchCV dan optimasi kernel pada SVM terbukti dapat meningkatkan akurasi model. Dari hasil kajian, Support Vector Machine cenderung menunjukkan performa paling konsisten pada banyak dataset, sedangkan Decision Tree unggul dalam interpretasi dan stabilitas, dan K-Nearest Neighbor unggul dalam kesederhanaan implementasi. Dengan demikian, pemilihan algoritma terbaik harus disesuaikan dengan karakteristik data serta teknik pengolahan yang digunakan.

Kata kunci: *diabetes, machine learning, preprocessing data, feature selection, hyperparameter tuning, Decision Tree, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor*

Abstract

Diabetes mellitus is one of the chronic diseases whose prevalence continues to increase and has become a major concern in the healthcare field. Early detection of diabetes is essential to prevent serious complications such as organ damage, cardiovascular disease, and kidney failure. The development of machine learning has created new opportunities to build faster and more accurate diabetes prediction models. However, the performance of classification algorithms is influenced not only by the type of algorithm used but also by data preprocessing, feature selection, and hyperparameter tuning. This study aims to analyze the effect of these three factors on the performance of Decision Tree, Support Vector Machine, and K-Nearest Neighbor algorithms in diabetes prediction through a systematic literature review. The method used is a literature review based on relevant scientific journals from various sources. The results show that preprocessing techniques such as normalization, missing value handling, and class balancing using SMOTE or ADASYN can significantly improve model performance. Feature selection methods such as Information Gain, Chi-Square, and PCA help reduce irrelevant features, making the model more efficient and easier to interpret. Meanwhile, hyperparameter tuning such as GridSearchCV and kernel optimization in SVM has been proven to improve model accuracy. Based on the review results, Support Vector Machine tends to show the most consistent performance across many datasets, while Decision Tree excels in interpretability and stability, and K-Nearest Neighbor stands out for its implementation simplicity. Therefore, the best algorithm should be chosen based on data characteristics and the processing techniques used.

Keywords: *diabetes, machine learning, data preprocessing, feature selection, hyperparameter tuning, Decision Tree, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor*

1. PENDAHULUAN

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit metabolik kronis yang menjadi masalah besar dalam bidang kesehatan global. Penyakit ini ditandai oleh tingginya kadar glukosa darah akibat gangguan produksi insulin atau ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan

insulin secara efektif. Jika tidak ditangani dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, kerusakan saraf, dan gangguan pembuluh darah. Karena sifatnya yang kronis dan sering tidak disadari pada tahap awal, diabetes

membutuhkan metode deteksi dini yang cepat, akurat, dan efisien.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya machine learning, telah dimanfaatkan untuk membantu proses diagnosis penyakit. Dalam konteks prediksi diabetes, berbagai algoritma klasifikasi seperti Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor banyak digunakan karena mampu mempelajari pola dari data medis pasien. Namun, hasil yang diperoleh dari masing-masing algoritma sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan, termasuk proses preprocessing, pemilihan fitur, serta pengaturan parameter model.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada satu algoritma yang selalu unggul di semua kondisi. Support Vector Machine sering memperoleh akurasi tinggi pada dataset diabetes tertentu, Decision Tree unggul dalam interpretasi dan stabilitas, sedangkan K-Nearest Neighbor lebih sederhana tetapi sensitif terhadap skala data dan noise. Selain itu, berbagai teknik pendukung seperti normalisasi, SMOTE, feature selection, dan hyperparameter tuning terbukti dapat meningkatkan performa algoritma secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan tiga algoritma utama, tetapi juga memperdalam analisis pada faktor-faktor yang memengaruhi performa model

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan systematic literature review terhadap pengaruh data preprocessing, feature selection, dan hyperparameter tuning pada performa Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor dalam prediksi diabetes. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memilih algoritma dan teknik pengolahan data yang paling sesuai untuk pengembangan sistem prediksi diabetes di masa depan.

2. DASAR TEORI

2.1 Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan pada sekresi atau fungsi insulin. Diabetes terdiri dari beberapa tipe, dan tipe 2 merupakan bentuk yang paling umum dijumpai pada masyarakat. Faktor risiko diabetes antara lain usia, obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga. Dalam sistem prediksi berbasis machine learning, data klinis seperti usia, BMI, tekanan darah, kadar glukosa, dan riwayat medis sering digunakan sebagai fitur utama.

2.2 Machine Learning dalam Prediksi Diabetes

Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data dan membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam bidang kesehatan, machine learning telah banyak digunakan untuk membantu diagnosis penyakit karena mampu menemukan pola yang sulit dikenali secara

manual. Pada kasus diabetes, machine learning dapat memproses atribut medis pasien untuk memprediksi apakah seseorang berisiko diabetes atau tidak.

2.3 Decision Tree

Decision Tree merupakan algoritma klasifikasi yang membentuk model berbentuk pohon keputusan. Setiap node mewakili atribut tertentu, cabang menunjukkan hasil keputusan, dan leaf node menunjukkan kelas akhir. Algoritma ini banyak digunakan karena mudah diinterpretasikan.

Rumus entropy digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam data:

$$Entropy(S) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$$

Sedangkan information gain digunakan untuk menentukan atribut terbaik dalam pemisahan data:

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

Decision Tree memiliki keunggulan dalam interpretasi, tetapi rentan terhadap overfitting jika tidak dilakukan pruning atau optimasi parameter yang tepat.

2.4 Support Vector Machine

Support Vector Machine adalah algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas data dengan margin maksimum. SVM dikenal memiliki performa tinggi, terutama pada data berdimensi tinggi. Kernel yang umum digunakan antara lain linear, polynominal, dan Radial Basis Function (RBF).

Rumus dasar hyperplane:

$$w \cdot x + b = 0$$

Margin maksimum:

$$Margin = \frac{2}{\|w\|}$$

SVM memiliki kemampuan generalisasi yang baik, tetapi performa sangat bergantung pada preprocessing data, pemilihan kernel, dan parameter seperti C dan gamma.

2.5 K-Nearest Neighbor

K-Nearest Neighbor adalah algoritma berbasis jarak yang menentukan kelas data berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Algoritma ini sederhana dan mudah diterapkan, tetapi sangat sensitif terhadap skala fitur dan noise.

Rumus jarak Euclidean:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

KNN biasanya memerlukan normalisasi data agar perhitungan jaraknya tidak bias terhadap fitur dengan skala besar.

2.6 Data Preprocessing

Data preprocessing adalah tahap awal dalam pengolahan data untuk meningkatkan kualitas dataset sebelum digunakan pada model machine learning. Tahap ini dapat meliputi pembersihan data, penanganan missing value, normalisasi, outlier handling, dan balancing data.

Teknik yang sering digunakan dalam klasifikasi diabetes adalah:

- Normalisasi menggunakan MinMaxScaler atau StandardScaler.
 - Penanganan missing value untuk menghindari bias.
 - Balancing data menggunakan SMOTE atau ADASYN untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas.
- Preprocessing yang baik sering kali meningkatkan akurasi model secara signifikan.

2.7 Feature Selectio

Feature selection adalah proses memilih fitur yang paling relevan untuk meningkatkan performa model. Teknik ini penting karena tidak semua fitur dalam dataset memberikan kontribusi yang sama. Beberapa metode feature selection yang umum digunakan adalah Information Gain, Chi-Square, Pearson Correlation, ReliefF, PCA, dan Forward Selection.

Manfaat feature selection antara lain:

- Mengurangi dimensi data.
- Mempercepat proses pelatihan.
- Mengurangi noise.
- Meningkatkan interpretabilitas model.

2.8 Hyperparameter Tuning

Hyperparameter tuning adalah proses mencari kombinasi parameter terbaik untuk meningkatkan performa model. Teknik yang umum digunakan adalah GridSearchCV, Random Search, dan Bayesian Optimization.

Pada Decision Tree, parameter yang sering dioptimasi antara lain max_depth, min_samples_leaf, dan criterion.

Pada SVM, parameter penting meliputi C, gamma, dan kernel.

Pada KNN, parameter utama adalah jumlah tetangga dan jenis distance metric.

Hyperparameter tuning sangat berpengaruh terhadap akurasi dan stabilitas model.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Sytematic Literatur Reviw (SLR). Metode ini digunakan untuk meninjau, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang membahas prediksi diabetes menggunakan Descision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearetst Neighbor.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian dilakukan melalui langkah berikut:

1. Idenfikasi topik penelitian.
2. Pencarian jurnal berdasarkan kesesuaian topik, tahun terbit, dan kualitas isi.
3. Seleksi jurnal berdasarkan kesesuain topik, tahun terbit, dan kualitas isi.
4. Ekstraksi data penting dari jurnal, seperti algoritma yang digunakan, teknik preprocessing, feature selection, hyperparameter tuning, dan nilai evaluasi.
5. Analisi dan sintesis hasil penelitian.
6. Penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan literatur.

3.3 Kriteria Literatur

Kriteria literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Artikel membahas prediksi atau klafikasi diabetes.
- Artikel menggunakan Decision Tree, SVM, KNN, atau hyperparameter tuning.
- Artikel membuat metrik evaluasi seperti accuracy, precision, recal, F1-score, atau AUC.
- Artikel diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding terpercaya.

3.4 Teknik Analisis

Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dari beberapa jurnal, kemudian mengelompokan temuan ke dalam tiga tema utama, yaitu:

- Pengaruh data prepressing.
- Pengaruh feature selection.
- Pengaruh hperparameter tuning.

Selanjutnya, hasil perbandingan algoritma DT, SVM, dan KKN dianalisis untuk melihat algoritma mana yang paling konsisten pada berbagai kondisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Tinjauan Literatur

Berdasarkan jurnal-jurnal yang dianalisis, ditemukan bahwa performa algoritma prediksi diabetes sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan teknik pengolahan yang digunakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SVM sering menghasilkan akurasi tinggi, sementara Decision Tree unggul dalam interpretasi, dan KKN sering menjadi baseline model yang sederhana namun sensitif terhadap preprocessing.

Tabel berikut merangkum temuan utama dari beberapa penelitian yang relevan.

Peneliti	Fokus penelitian	Teknik Pendukung	Hasil Utama
Saleh et al. (2025)	Perbandingan KNN, SVM, Naive Bayes, DT	Evaluasi Komparatif	SVM 94,5%, DT 93,5%, KNN 92,5%
Pratama (2024)	Optimasi Decision Tree	SMOTE, GridSearchCV	Akurasi Dt meningkat hingga 97,06%
Yunianto & Subhiyanto (2025)	Perbandingan DT dan KNN	SMOTE, GridSearchCV	DT 92%, KNN (91%)
As'ari & Kusri (2025)	SVM untuk prediksi diabetes	Forward Selection	Akurasi 91%
Dwinnie et al. (2024)	DT, LR, KNN	Confusion Matrix	Dt dan KNN sama-sama 86%
Nandaa % Suputra (2024)	MLP, KNN, DT	Cleaning, encoding, normalizatio n	MLP 90,48%, KNN 88,15%, DT 87,24%
Tayyibah et al. (2025)	Decison Tree untuk risiko idabetes	Dataset klinis, evaluasi interpreaktif	Model efektif dan transparan

4.2 Pengaruh Data Preprocessing

Hasil telaah menunjukkan bahwa preprocessing data merupakan faktor penting yang sangat memengaruhi performa model. Pada algoritma KNN, normalisasi, fitur dengan skala besar dapat mendominasi jarak Euclidean sehingga hasil klafikasi menjadi kurang akurat.

Pada studi oleh Yunianto & Subhiyanto (2025), penerapan SMOTE meningkatkan kinerja DT dan KNN secara signifikan. DT meningkatkan 85, dan 71% menjadi 92% sedangkan KNN meningkatkan dari 63,12% menjadi 91%. Hal ini menunjukkan bahwa balancing data mampu mengurangi bias terhadap kelas mayoritas.

Pada studi As'ari & Kusri (2025), preprocessing yang mencakup StandardScaler, PolynomialFeatures, SelectBest, dan ADASYN menghasilkan akurasi 76,6% dengan AUC preprocessing yang lengkap tetap memberi

pengaruh positif terhadap kemampuan model dalam menangani data yang tidak seimbang.

Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa preprocessing data merupakan fondasi utama dalam membangun model diabetes yang andal. Teknik seperti normalisasi, handling missing value, dan balancing data meningkatkan peforma model secara konsisten.

4.3 Pengaruh Feature Selection

Feature selection terbukti membantu meningkatkan efisiensi model dengan mengurangi atribut yang tidak relevan. Pada dataset diabetes, tidak semua fitur memiliki kontribusi yang sama terhadap prediksi. Fitur seperti glucose, BMI, age dan blood pressure umumnya lebih berpengaruh dibanding fitur lain yang kurang informatif.

Meode Information Gain dan Chi-Square sering digunakan untuk memilih fitur paling penting. PCA juga digunakan untuk mereduksi dimensi data dan menyederhanakan ruang fitur. Studi-studi yang menggunakan feature selection umumnya menunjukkan peningkatan performa karena model menjadi lebih fokus pada atribut penting.

Pada penelitian Wafa et al. (2022), pemilihan fitur dengan Forward Selection membantu meningkatkan akurasi SVM hingga 91%. Hal ini menunjukkan bahwa feature selection bukan hanya mengurangi beban komputasi, tetapi juga mampu meningkatkan akurasi model. Pada beberapa studi lain, kombinasi Chi-Square dan PCA juga digunakan untuk menyaring fitur yang tidak relevan sebelum proses klafikasi.

Bedasarkan hasil kajian, feature selection sangat bermanfaat terutama pada dataset diabetes yang sering mengandung fitur berjumlah banyak dan sebagian memiliki korelasi rendah terhadap kelas target.

4.4 Pengaruh Hyperparameter Tuning

Hyperparameter tuning adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan modek klafikasi. Pada Decision Tree dengan SMOTE mampu meningkatkan akurasi hingga 97,06%. Hasil ini memperlihatkan bahwa tuning parameter dapat memberikan peningkatan performa yang sangat besar jika dilakukan secara sistematis.

Pada penelitian As'ari & Kusri (2025), penggunaan pipeline preprocessing dan SVM-RBF menunjukan bahwa hasil akhir model tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga pada pengaturan parameter dan kualitas data. Sementara itu, penelitian SVM lain menunjukan bahwa kernel RBF dapat memberikan performa yang baik dibanding kernel linear [ada dataset tertentu].

Dari hasil kajian literatur, hyperparameter tuning terbukti sangat penting untuk mendapatkan performa terbaik.

Model tanpa tuning sering kali menghasilkan akurasi yang lebih rendah atau tidak stabil.

4.5 Perbandingan Decision Tree, SVM, dan KNN

Secara umum, Support Vector Machine menunjukkan performa paling konsisten pada banyak studi diabetes. SVM unggul dalam menangani data yang kompleks dan berdimensi tinggi, terutama jika dipadukan dengan preprocessing yang baik. Namun, performa SVM sangat dipengaruhi oleh pemilihan kernel dan parameter yang tepat.

Decision Tree memiliki keunggulan dalam interpretabilitas. Model ini mudah dipahami oleh pengguna dan sangat cocok digunakan dalam bidang kesehatan. Setelah dilakukan optimasi parameter dan balancing data, Decision Tree dapat menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. Namun, Decision Tree rentan terhadap overfitting jika dikendalikan dengan baik.

K-Nearest Neighbor merupakan algoritma yang paling sederhana, tetapi juga paling sensitif terhadap skala data dan noise. Dengan preprocessing yang tepat, KNN dapat menunjukkan performa yang baik, tetapi sering kali masih berada di bawah SVM atau Decision Tree yang telah dioptimasi.

Tabel berikut memberikan ringkasan karakteristik ketiga algoritma.

Algoritma	Keunggulan	Kelemahan	Respons terhadap preprocessing
Decision Tree	Mudah diinterpretasikan, stabil	Rentan overfitting	Sangat terbantu oleh SMOTE dan tuning
SVM	Akurasi tinggi, kuat pada kompleks	Bergabung pada kernel dan parameter	Sangat sensitif terhadap normalisasi dan tuning
KNN	Sederhana, mudah diterapkan	Sensitif terhadap noise dan skala data	Sangat bergantung pada normalisasi

4.6 Sintesis Hasil

Hasil systematic literature review menunjukkan bahwa performa algoritma diabetes tidak hanya ditentukan oleh algoritmanya sendiri, tetapi juga tahap pengolahan data sebelum permodelan. Preprocessing yang baik, feature selection yang tepat, dan hyperparameter tuning yang terstruktur dapat meningkatkan performa model secara signifikan.

Jika tujuan utama adalah akurasi tinggi, maka SVM sering menjadi pilihan terbaik. Jika tujuan utama adalah interpretasi dan kemudahan penjelasan, Decision Tree lebih unggul. Jika tujuan utama adalah interpretasi dan kemudahan penjelasan, Decision Tree dapat digunakan sebagai model awal atau pembandingan. Oleh karena itu, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data dan kebutuhan sistem.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil systematic literature review, dapat disimpulkan bahwa data preprocessing, feature selection, dan hyperparameter tuning memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor dalam prediksi diabetes. Teknik preprocessing seperti normalisasi, balancing data, dan penanganan missing value dapat meningkatkan akurasi model secara nyata. Feature selection membantu menyaring atribut yang paling relevan sehingga model menjadi lebih efisien dan lebih mudah diinterpretasikan. Sementara itu, hyperparameter tuning terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan performa model, terutama pada decision Tree dan SVM.

Dari ketiga algoritma yang di analisis, support Vector Machine cenderung menunjukkan performa yang paling konsisten dalam banyak studi, Decision Tree unggul dalam interpretabilitas dan stabilitas, sedangkan KNN unggul dalam kesederhanaan implementasi. Namun, tidak ada satu algoritma yang selalu unggul pada semua kondisi.

Pemilihan algoritma terbaik harus didasarkan pada karakteristik dataset, tujuan penelitian, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah literatur yang lebih banyak dan membandingkan algoritma pada dataset diabetes yang lebih beragam. Selain itu, evaluasi dapat diperluas dengan menambahkan metrik lain seperti AUC, specificity, dan membandingkan metode ensemble atau deep learning sebagai pembandingan tambahan dalam klasifikasi diabetes.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adih, A., Pangestu, W. A. D., Akbar, M. F., Purnamasari, P., Wabula, F., & Ikasari, I. H. (2025). *Literature review penggunaan SVM untuk klasifikasi diabetes*. Mercurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika, 3(1), 156–168.
- Alzboon, M. S., Alqaraleh, M., Al-Batah, M., & Abuashour, A. (2025). *A comparative study of machine learning techniques for early prediction of diabetes*. *Proceeding paper*.
- Ardiansyah, A., Telaumbanua, E. C. O., Gultom, A. S., & Limbong, A. A. S. M. (2024). *Klasifikasi*

- penyakit diabetes menggunakan metode SVM dan KNN. Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik*, 3(1), 77–83.
- As'ari, H., & Kusriani, K. (2025). *Peningkatan kinerja klasifikasi diabetes menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) dengan kernel Radial Basis Function (RBF)*. *Jurnal DEVICE*, 15(2), 220–232.
- Dwinnie, Z. C., Dwyne, Z. C., Islam, M. J., & Noviani, N. (2024). *Comparison of machine learning algorithms in diabetes risk classification*. *IJATIS: Indonesian Journal of Applied Technology and Innovation Science*, 1(2), 54–60.
- Gunawan, S., Astuti, R., Priharto, W., & Hamonangan, R. (2025). *Prediksi diabetes mellitus tipe 2 dengan algoritma logistic regression untuk pendeteksian dini*. *JITET*, 13(1), 848–857.
- Kowsher, M., Turaba, M. Y., Rahman, M. M., & Sajed, T. (2019). *Prognosis and treatment prediction of type-2 diabetes using deep neural network and machine learning classifiers*. ICCIT 2019.
- Nandaa, I. M. P. S., & Suputra, I. P. G. H. (2024). *Perbandingan neural network MLP, KNN, dan Decision Tree untuk klasifikasi penyakit diabetes*. *JNATIA*, 2(3), 591–600.
- Pratama, E. C. (2024). *Optimasi algoritma Decision Tree dalam memprediksi penyakit diabetes menggunakan GridSearchCV*. *Jurnal JPILKOM*, 2(4), 187–196.
- Saleh, A., Sari, R. E., Ramadani, R., Fujiati, F., & Lestari, R. (2025). *Analisis komparatif algoritma klasifikasi machine learning untuk memprediksi diabetes*. *Algoritma: Jurnal Ilmu Komputer Informatika*, 9(1), 26–35.
- Sutrisno, S., & Jupron, J. (2024). *Analisa klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma neural network*. *Bit-Tech*, 6(3), 40–45.
- Tayyibah, H. Z., Tuloh, T., Nisa, K., Setyowisnu, G. E., Al-Hakim, R. R., & Putri, E. R. C. (2025). *Sistem pendukung keputusan untuk klasifikasi risiko diabetes menggunakan algoritma Decision Tree*. *KORISA*, 2(3), 9–19.
- Vaishnavi, V., Jha, R., & Mitra, S. (2025). *Comparative study on prediction of diabetes disease using various machine learning models*. *Conference proceeding*.
- Wafa, H. S., Hadiana, A. I., & Umbara, F. R. (2022). *Prediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM)*. *Informatics and Digital Expert*, 4(1), 40–45.
- Yunianto, A. H., & Subhiyakto, E. R. (2025). *Perbandingan kinerja algoritma K-Nearest Neighbors dan Decision Tree untuk klasifikasi diabetes*. *BITS*, 6(4), 2601–2611.